

TURKIY DUNYO MAMLAKATLARIDA “YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH VA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH

U.I.Xatamov

Yetakchi o‘qituvchi, Buxoro soliq texnikumi Buxoro, O‘zbekiston,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1221-2025>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906297>

Annotatsiya. Maqolada turkiy dunyo mamlakatlarida ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qo‘shgan hissasini baholash maqsadida “yashil” texnologiyalardan foydalanish tahlil qilinadi. Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlarida “yashil” texnologiyalarni joriy etish holati va muammolariga e’tibor qaratilmoqda.

Kalit so‘zlar: ekologiya, “yashil” texnologiyalar, qayta tiklanadigan resurslar, energiya tejash, issiqxona gazlari, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, suv resurslari, atrof-muhit xavfsizligi, atrof-muhitning ifloslanishi, resurslarning kamayishi, iqlim o‘zgarishi, tuproq degradatsiyasi.

Аннотация. В статье проводится анализ применения «зелёных» технологий в странах Тюркского мира с целью оценки их вклада в обеспечение экологической безопасности. Уделяется внимание состоянию и проблемам внедрения зелёных технологий в странах Организации тюркских государств.

Ключевые слова: экология, зелёные технологии, возобновляемые ресурсы, энергосбережение, парниковые газы, солнечная энергия, ветровая энергия, водные ресурсы, экологическая безопасность, загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов, изменение климата, деградация почвы.

Abstract. The article analyzes the application of “green” technologies in the countries of the Turkic world in order to assess their contribution to environmental safety. Attention is paid to the state and problems of the implementation of “green” technologies in the countries of the Organization of Turkic States.

Keywords: ecology, “green” technologies, renewable resources, energy saving, greenhouse gases, solar energy, wind energy, water resources, environmental safety, environmental pollution, resource depletion, climate change, soil degradation.

Iqlim o‘zgarishi, ekotizim degradatsiyasi va tabiiy resurslarning kamayishi kabi global ekologik muammolar butun dunyo mamlakatlari qatorida Turkiy dunyo mamlakatlari uchun ham tobora dolzarb muammolarga aylanib bormoqda. Qozog‘iston, O‘zbekiston, Ozarbayjon, Turkiya, Turkmaniston va Qirg‘iziston mintaqaning iqlimi, geografiyasi va qazilma boyliklarga qaramligi tufayli o‘ziga xos ekologik muammolarga duch kelmoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi uchrashuvlarda ekologik muammolarni oldini olishga, ularni atrof-muhitga salbiy ta’sirini kamaytirishga yordam beradigan “yashil” texnologiya yutuqlaridan foydalanish borasida strategik sherikchilik asosida dasturlar va chora-tadbirlar qabul qilinyapti.

“Yashil” texnologiyalar - qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish, energiyani tejash va parnik gazlari chiqindilarini kamaytirish orqali atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirishga qaratilgan texnologiyalardir. “Yashil” texnologiyalarning asosiy yo‘nalishlariga quyidagilar kiradi: quyosh va shamol energiyasidan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, suv zaxiralaridan foydalanish samaradorligini oshirish va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini yaratish.

“Yashil” texnologiyalardan foydalanish ekologik xavfsizlikka erishishda muhim o‘rin tutadi, chunki ular zararli moddalar chiqindilarini kamaytiradi, tabiiy resurslardan foydalanishni optimallashtiradi va muqobil energiya manbalarini rivojlantirishga hissa qo‘shadi. [1]

Ekologik xavfsizlik - bu atrof-muhitni ifloslanishi, resurslarning kamayishi va iqlim o‘zgarishi kabi inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan tahdidlardan himoya qilish holati. Atrof-muhit xavfsizligini baholash odatda ifloslanish darajasi, ekotizim holati va iqlim o‘zgarishiga chidamlilik mezonlari asosida amalga oshiriladi. Turkiy dunyo davlatlarining atrof-muhit holatiga ularning iqlim va geografik xususiyatlari sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu mamlakatlarning aksariyati cho‘llanish, tuproq degradatsiyasi va suv resurslarining yetishmasligi muammolariga duch kelmoqda. Masalan, Qozog‘iston va O‘zbekistonda cho‘llanish muammosi yer va suv resurslaridan samarasiz foydalanish, iqlim o‘zgarishi natijasida yuzaga keladi. Ozarbayjonda Kaspiy dengizi qirg‘oq zonalarining ifloslanishi bilan bog‘liq muammolar mavjud. Iqtisodiyotning neft va gaz ishlab chiqarishga bog‘liqligi mintaqaning ekologik holatiga ta’sir qiluvchi yana bir muhim omildir. Qozog‘iston va Ozarbayjon kabi mamlakatlarda qazilma yoqilg‘ining iqtisodagi ulushi nihoyatda yuqori bo‘lib, bu havoning ifloslanishiga va atrof-muhitning buzilishiga olib keladi. [2]

Turkiy dunyo mamlakatlarida “yashil” texnologiyalarni joriy etish borasida eng muhim loyiha va tashabbuslarning ayrimlarini ko‘rib chiqaylik:

“Yashil ko‘prik” - Qozog‘istonda “yashil” texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanishga ko‘maklashishga qaratilgan asosiy dasturlardan biri. «Ostona EXPO-2017» xalqaro ixtisoslashtirilgan ko‘rgazmasi “yashil” iqtisodiyot g‘oyasini ilgari suruvchi muhim voqea bo‘ldi. Mamlakatda quyosh va shamol elektr stansiyalari faol rivojlanmoqda, energiya samaradorligini oshirishga ham e’tibor qaratilmoqda.

Qozog‘iston shamol va quyosh energiyasini faol rivojlantirmoqda. 2024 yilning birinchi yarmida mamlakatda qayta tiklanadigan manbalardan 3.896 mlrd. kVt/soat ishlab chiqardi. Qozog‘iston hukumati 2030 yilga kelib qayta tiklanadigan manbalar ulushini 15 foizga va 2050 yilga kelib 50 foizga oshirishni maqsad qilgan.

O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” qabul qilindi. "Yashil" energetika sohasidagi islohotlar natijasida hozirgi kunga qadar O‘zbekistonda umumiy quvvati 2,4 gigavatt bo‘lgan 10 ta quyosh va shamol elektr stansiyalari foydalanishga topshirildi. 2024 yilning birinchi yarmida ushbu elektr stansiyalari tufayli mamlakatda 1,6 mlrd. kVt/soat “yashil” energiya ishlab chiqarildi. Mamlakatning barqaror rivojlanish dasturi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni yanada kengaytirishni nazarda tutadi.

Ozarbayjonda 2024 yilning birinchi yarmida qayta tiklanadigan manbalardan 2,032 mlrd. kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Mamlakatda quyosh va shamol energetikasi loyihalari amalga oshirilmoqda, jumladan yaqinda ishga tushirilgan 230 megavatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi. Bundan tashqari, Ozarbayjon Yevropaga energiya eksport qilish uchun “yashil” energiya koridorini yaratishda ishtirok etmoqda. Bu mintaqaning energiya xavfsizligini mustahkamlashga va mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. [3]

Turkiya iqlim va ekologiya muammolaridan xavotirda bo‘lgan boshqa ko‘plab davlatlar singari, “yashil” energiyani rivojlantirishga intilmoqda. 2035 yilga kelib mamlakatda umumiy quvvati 60 GVt bo‘lgan ko‘plab quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish rejalashtirilgan. Bu maqsadga erishish uchun har yili bosqichma-bosqich 5 GVt quvvatga ega qayta tiklanadigan energiya loyihalari amalga oshiriladi. [4]

Turkmaniston gaz eksportiga sezilarli darajada qaram bo'lishiga qaramay, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga ham e'tibor qaratmoqda.

Qirg'iziston o'zining gidroenergetika salohiyatiga ega va bu yo'nalishni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Aytish joizki Qirg'izistonda elektr energiyasining 90% dan ortig'i gidroelektrostansiyalarda ishlab chiqariladi.

Ayrim erishilgan muvaffaqiyatlarga qaramay, "yashil" texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirish va ommalashtirish borasida bir qator muammolar yuzaga kelmoqda:

- Iqtisodiy imkoniyatlar: "Yashil" texnologiyalarni joriy etishda katta hajmdagi dastlabki sarmoyalar hali ham ularni keng qo'llash uchun jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Cheklangan moliyaviy resurslar, neft va gazga bog'liqlik sharoitida davlatlar ko'pincha ekologik loyihalarni moliyalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

- Ma'muriy to'siqlar: "yashil" texnologiyalarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan qonunchilik normalari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, byurokratik jarayonlar, mansabdor shaxslarning ijro intizomining sustligi ekologik toza loyihalarni amalga oshirish va ulardan foydalanishni qiyinlashtiradi.

- Texnologik to'siqlar: ilg'or texnologiyalardan foydalanishning cheklanganligi va malakali mutaxassislarning yetishmasligi, qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng miqyosda qo'llash uchun zarur bo'ladigan infratuzilmaning mavjud emasligi mintaqada yashil texnologiyalarni rivojlantirish yo'lida jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda.

"Yashil" texnologiyalarning rivojlanishi Turkiy dunyo mamlakatlarida ekologik vaziyatni yaxshilash uchun yangi istiqbollarni ochadi. Qozog'iston, Ozarbayjon va O'zbekistonda shamol va quyosh energiyasi kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish katta salohiyatga ega. Gidroenergetika Qirg'iziston uchun barqaror rivojlanishning muhim manbasiga aylanishi mumkin. Mintaqa mamlakatlarida suv resurslaridan samaraliroq foydalanish va qayta ishlash borasida ilg'or texnologiyalardan foydalanish suv tanqisligi bilan kurashishda yordam beradi. Turkiy dunyo davlatlarining xalqaro tashkilotlar va yetakchi ekologiya institutlari bilan hamkorligi tajriba va innovatsion yechimlar almashishga xizmat qiladi. Xalqaro ekologik tashabbuslar va loyihalarda ishtirok etish va tajriba almashish mintaqada ekologik xavfsizligini ta'minlash va "yashil" texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirishga yordam beradi.

Iqtisodiy va siyosiy muammolar kabi mavjud to'siqlarga qaramay, mintaqa davlatlari bosqichma-bosqich ekologik toza va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarni joriy etib kelmoqdalar, bu esa ularning barqaror rivojlanishi uchun ushbu sohaning muhimligidan dalolat beradi. Kelgusida "yashil" texnologiyalarni rivojlantirish va ommalashtirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. D. JARK, "What Is Green Tech? How It Works, Types, Adoption, and Examples," 13 June 2024. [Online]. Available: https://www.investopedia.com/terms/g/green_tech.asp.
2. Ф. п. и. «. Будущего», "Экология будущего," 4 май 2023. [Online]. Available: <https://fpieco.ru/company/articles/ekologicheskaya-bezopasnost/>.
3. D. internet-nashri, "Страны Центральной Азии увеличивают долю зеленой энергии в национальных стратегиях," DARYO internet-nashri, 25 July 2024. [Online]. Available: <https://daryo.uz/ru/2024/07/25/strany-centralnoj-azii-uvelicivaut-dolu-zelenoj-energii-v-nacionalnyh-strategiah>.

4. L. Zhejiang DongShuo New Energy Co., "Türkiye Aims To Build 60 Gigawatts Of Renewables Capacity By 2035," Zhejiang DongShuo New Energy Co., Ltd, 15 October 2023. [Online]. Available: <https://www.dsneg.com/news/t-rkiye-aims-to-build-60-gigawatts-of-renewabl-71679185.html>.